

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ХОМСКОГО В СВЕТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА БИОЛИНГВИСТИКИ

Джафаров Г. Г.

соискатель на ученую степень кандидата
филологических наук
Бакинский государственный университет,
г. Баку, Азербайджан
e-mail: ceferov.qismet@inbox.ru

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению параметрической модели Н. Хомского с позиций антропоцентрического подхода в биолингвистике. Анализируются ключевые идеи Н. Хомского о врожденной языковой способности и универсальной грамматике, которые раскрывают глубинную связь языка с биологической природой человека. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней проводится комплексный анализ параметрической модели Н. Хомского с позиций современного антропоцентрического подхода в биолингвистике, с акцентом на взаимосвязь биологических, когнитивных и культурных факторов формирования языка. Впервые в едином исследовательском поле рассмотрены роль универсальных параметров грамматики в становлении когнитивных механизмов языковой способности, взаимодействие биолингвистических идей Н. Хомского с современными теориями текста; сопряжение биолингвистического подхода с принципами экологической лингвистики, что позволяет глубже осмыслить место языка в экосистеме человек – язык – лингвокультурное общество. Статья обогащает теоретическую базу биолингвистики, раскрывая новые аспекты антропоцентризма в осмыслении языка как когнитивного и социокультурного феномена. Особое внимание уделяется когнитивным и нейробиологическим аспектам формирования и функционирования языка, а также взаимодействию биолингвистики с когнитивной теорией текста и экологической лингвистикой. Показано, что параметры универсальной грамматики выступают значимым инструментом для осмысления фундаментальных основ человеческого мышления и коммуникации в антропоцентрической перспективе.

Ключевые слова: биолингвистика, антропоцентризм, параметрическая модель, универсальная грамматика, когнитивные механизмы, теория текста, экологическая лингвистика.

THE PARAMETRIC MODEL OF CHOMSKY IN THE LIGHT OF THE ANTHROPOCENTRISM OF BIOLINGUISTICS

Jafarov G. G.

PhD student in Philology
Baku State University, Baku, Azerbaijan
e-mail: ceferov.qismet@inbox.ru

Abstract: This article is devoted to an examination of N. Chomsky's parametric model from the standpoint of the anthropocentric approach in biolinguistics. It analyzes the key ideas of N. Chomsky regarding the innate language faculty and universal grammar, which reveal the deep connection between language and the biological nature of human beings. The scientific novelty of the article lies in offering a comprehensive analysis of Chomsky's parametric model within the framework of a modern anthropocentric approach in biolinguistics, with an emphasis on the interrelation of biological, cognitive, and cultural factors in the formation of language. For the first time, within a unified research field, it examines the role of universal grammar parameters

in the development of cognitive mechanisms of language capacity, the interaction of Chomsky's biolinguistic ideas with modern text theory, and the integration of the biolinguistic approach with the principles of ecological linguistics. This enables a deeper understanding of the role of language within the ecosystem "human — language — linguocultural society". The article enriches the theoretical foundations of biolinguistics, revealing new aspects of anthropocentrism in the interpretation of language as both a cognitive and sociocultural phenomenon. Special attention is given to the cognitive and neurobiological aspects of language formation and functioning, as well as the interaction between biolinguistics, cognitive text theory, and ecological linguistics. It is demonstrated that the parameters of universal grammar serve as an essential tool for comprehending the fundamental foundations of human thought and communication from an anthropocentric perspective.

Keywords: biolinguistics, anthropocentrism, parametric model, universal grammar, cognitive mechanisms, text theory, ecological linguistics.

Современные тенденции развития лингвистической науки демонстрируют возрастающий интерес к междисциплинарным исследованиям, направленным на изучение биологических и когнитивных основ языка. В этом контексте особое значение приобретает антропоцентрический подход, согласно которому язык рассматривается как уникальная способность человека, тесно связанная с его биологической природой и когнитивной деятельностью.

Одним из ключевых направлений, в которых данный подход находит наиболее последовательное отражение, является биолингвистика – наука, находящаяся на стыке лингвистики, нейронауки, психологии и эволюционной биологии. Особую роль в ее становлении сыграли идеи Н. Хомского о врожденной языковой способности и универсальной грамматике, которые радикально изменили представления о природе языка и механизмах его формирования.

Параметрическая модель Н. Хомского предлагает рассматривать различия между языками не как произвольные культурные явления, а как результат настройки врожденных когнитивных механизмов. Это открывает новые перспективы в осмыслении языка как биологически обусловленного и когнитивно значимого феномена, что, в свою очередь, подчеркивает его антропоцентрическую сущность.

Не менее важной является связь биолингвистики с когнитивными теориями текста, а также с экологической лингвистикой, которая акцентирует внимание на взаимодействии человека с лингвокультурной средой. Изучение данных взаимодействий позволяет глубже понять роль языка в формировании сознания и культурной идентичности.

Настоящая статья ставит своей целью рассмотреть параметры универсальной грамматики в свете антропоцентрического подхода биолингвистики, выявить когнитивные и нейробиологические аспекты языковой способности человека, а также показать интеграцию этих идей с современными направлениями когнитивной и экологической лингвистики.

Антропоцентрический подход к изучению языка на протяжении последних десятилетий всё более укрепляется в междисциплинарных исследованиях. Важнейшим направлением, в котором антропоцентризм проявляется наиболее последовательно, является биолингвистика – область знаний, изу-

чающая биологические и когнитивные основы языковой способности человека. Как подчеркивает Н. В. Покатилова, «биолингвистика изучает вторую сторону языка – биотическую. Она связана с тремя органами тела – органами артикуляции, органами слуха и головным мозгом. В задачу биолингвистики входит исследование строения и функционирования этих органов» [1, с. 327]. Таким образом, биолингвистика не просто выявляет универсальные когнитивные механизмы языка, но и изучает физиологические предпосылки, обеспечивающие формирование и реализацию языковой способности как уникального свойства человека.

Одним из основателей и ведущих теоретиков биолингвистики по праву считается Н. Хомский, чьи идеи об универсальной грамматике и врожденной языковой способности кардинально изменили представления о природе языка.

Согласно Н. Хомскому, язык представляет собой особую когнитивную способность, свойственную исключительно человеку и заложенную в генетическом коде. Языковая способность формируется на основе универсальных принципов, которые общие для всех языков мира, и параметров, которые варьируются в зависимости от конкретного языка [2]. Тем самым концепция универсальной грамматики подчеркивает антропоцентрическую природу языка: язык – это не произвольная социальная конструкция, а результат эволюционно сложившейся биологической программы, реализующейся в мозге человека.

При этом следует учитывать, что выражение временных отношений в языке тесно связано с когнитивными и культурными аспектами. Для выражения категории времени используются средства различных языковых уровней: на лексическом уровне – лексико-семантические средства, на морфологическом – морфолого-семантические, на синтаксическом – синтаксико-семантические категории. Эти категории могут функционировать как изолированно, так и во взаимодействии друг с другом, что порождает функционально-семантические различия в передаче временных значений. Несмотря на то, что вопросы выражения времени исследовались в ряде языков с различных аспектов, сопоставительные исследования на материале языков разных систем остаются недостаточно представленными. Кроме того, когнитивно-семантические аспекты временных отношений изучены еще не в полной мере. Язык и мышление органически взаимосвязаны: язык, помимо прямого отражения реальности, формирует картину мира, сообразно менталитету и мышлению носителя. Временные категории языка обладают выраженным антропоцентризмом, что требует учитывать лингвокультурный аспект при исследовании временных отношений (см.: [3, с. 120]). Анализировать факты языка и речи с позиции принципа «цель – средство», выявлять когнитивные компоненты в структуре временных отношений представляется необходимым для углубленного понимания этих категорий.

Особое значение в биолингвистике придается исследованию нейробиологических основ языка. Н. Хомский и его последователи [4] подчеркивают, что только человек обладает способностью к генеративной грамматике, по-

звolyающей бесконечно комбинировать ограниченное число элементов для создания новых высказываний. Ни одна другая биологическая система – будь то коммуникация животных или искусственные знаковые системы – не демонстрирует подобных свойств. Это снова акцентирует антропоцентризм биолингвистического подхода: язык – уникальное достояние человеческого рода.

При этом важно учитывать, что язык, с точки зрения ряда исследователей, представляет собой не только биологически обусловленную способность, но и величайшее достижение культуротворческой деятельности человека. Как отмечает Н. В. Показилова, «язык – вовсе не дар божий, а величайшее творение культуросозидательной деятельности человека. Разумеется, технология создания разных продуктов культуры является разнообразной, но каждый продукт культуры – начиная от дробика и кончая компьютером, является продуктом одного и того же вида человеческой деятельности – культуросозидательной, благодаря которой наши животные предки и вступили на путь очеловечивания (антропогенеза, гоминизации)» [1, с. 327]. Эта точка зрения удачно дополняет биолингвистическую перспективу, показывая, что язык формируется на стыке биологических предпосылок и культурной эволюции, отражая глубинную взаимосвязь когнитивного и социокультурного компонентов.

Параметрическая модель Н. Хомского также тесно связана с этой установкой [5]. Она объясняет различия между языками не как следствие культурной произвольности, а как результат различных настроек врожденной языковой способности.

Таким образом, при усвоении родного языка ребенок не «изучает» язык в полном смысле слова, а активизирует биологически заданную грамматическую систему, уточняя параметры в процессе языкового взаимодействия. Эта идея легла в основу современных биолингвистических исследований, в которых язык рассматривается как когнитивный модуль, соотносящийся с определенными структурами мозга [6].

В контексте подобных когнитивно-биологических подходов особое значение приобретает и теория текста. Во взаимодействии «автор – текст – читатель» важнейшую роль играет именно коммуникативная функция текста, которая служит базой для всех остальных его функций. Среди них можно выделить социальную, системную, регулятивную, когнитивную, эмоциональную, референциальную функции, а также функции хранения и передачи информации, отражения психологического состояния индивида, репрезентации определенной исторической эпохи и проявления культуры.

В последние десятилетия XX в. сложились четыре основных подхода к исследованию текста: 1) традиционно-грамматический; 2) общий лингвистический; 3) психологический; 4) коммуникативный. Эти подходы можно сгруппировать по двум основным направлениям: первое рассматривает текст как знаковую структуру, второе – как акт деятельности. В первом случае текст трактуется как последовательность знаков; во втором – как динамическое микроструктурное единство, требующее функционального анализа.

С позиции биолингвистики особенно интересно осмысление текста как когнитивного продукта, в котором проявляются универсальные механизмы порождения и восприятия языка. Само понятие текста интерпретируется по-разному. Наиболее распространены четыре основные трактовки: 1) завершенная и правильно оформленная связная последовательность; 2) определенная общая модель для разных текстов; 3) последовательность высказываний, принадлежащая одному из участников коммуникативного акта; 4) письменный образец речи [7, с. 171–178].

Коммуникативность текста реализуется в процессе взаимодействия между автором и воспринимающим текст (читателем или слушателем). Причем такое взаимодействие не обязательно предполагает прямое диалоговое общение. Например, писатель создает художественное произведение, а читатель его воспринимает. Сам факт этого коммуникативного акта обусловлен коммуникативной природой текста. При этом процесс создания текста автором и его интерпретация читателем являются неотъемлемыми аспектами функционирования языка как когнитивной системы.

В рамках идей Н. Хомского антропоцентризм в биолингвистике выходит за пределы чисто методологического подхода, приобретая также мировоззренческое значение [5].

Представление языка как уникальной способности человеческого вида способствует более глубокому пониманию процессов эволюции *Homo sapiens*, раскрытию универсальных когнитивных механизмов и расширяет знания о природе человеческого сознания. Последние достижения в области нейролингвистики, когнитивной науки и генетики в значительной степени подтверждают ключевые положения хомскианской модели, демонстрируя ее теоретическую устойчивость и актуальность.

В этом контексте заслуживает внимания и экологическая лингвистика, которая рассматривает говорящего человека как основной объект исследования [8]. Центральное место здесь занимают вопросы формирования когнитивных механизмов личности в условиях конкретной языковой среды, а также влияние этой среды на речевую культуру. Одной из ключевых задач экологической лингвистики является исследование условий гармоничного функционирования человека в лингвокультурной среде и естественного погружения в нее через восприятие речевых практик с раннего возраста. Эти положения соотносятся с основными постулатами биологической теории языка и когниции.

Использование понятий, заимствованных из биологии – таких как *живое тело*, *мембрана организма*, *нервные системы* – при описании взаимодействия языка и человека неслучайно: это позволяет глубже понять взаимозависимость элементов экосистемы *человек – язык – лингвокультурное общество* и интерпретировать их взаимодействие как процесс интеракции. При этом под интеракцией следует понимать не просто контакт двух или более субъектов, направленный на решение общих задач, но и процесс, характеризующийся непрерывностью и одновременным использованием различных каналов коммуникации [9, с. 95].

Таким образом, параметры универсальной грамматики, разработанные Н. Хомским, служат важнейшими ориентирами для антропоцентрического осмысления языка в биолингвистике. Они подчеркивают неразрывную связь языка с биологической природой человека и открывают новые горизонты для понимания фундаментальных основ человеческого мышления и коммуникации.

Список литературы

1. *Покатилова, Н. В.* К типологии взаимодействия устной и письменной традиций: жанровые аспекты ориентации литературы на фольклор / Н. В. Покатилова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2012. – № 14. – С. 327–333.
2. *Chomsky, N.* Three Factors in Language Design // *Linguistic Inquiry*. – 2005. – 36(1). Pp. 1–22.
3. *Zeynalov, F., Əlizadə, S.* Tükənməz əlyazma / F.Zeynalov, S.Əlizadə // *Kitabi-Dədə Qorqud*. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S. 5–28.
4. *Hauser, M. D., Chomsky, N., Fitch, W. T.* The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? // *Science*. – 2002. – Vol. 298(5598). – Pp. 1569–1579.
5. *Chomsky, N.* *Lectures on Government and Binding*. – Dordrecht: Foris Publications, 1981. – 371 p.
6. *Həbibova, K.* Mətn və diskurs anlayışları haqqında / K.Həbibova // *Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri*. – 2019. – № 1. – S. 101–104.
7. *Ичкинеева, Д. А.* Аналитическая и синтетическая стратегии членения семантического пространства текста / Д. А. Ичкинеева // *Филология и человек*. – 2011. – №4. – С. 171–178.
8. *Коровушкин, В. П.* Основные атрибуты лингвоэкологии как автономной междисциплинарной отрасли языкознания / В. П. Коровушкин // *Вестник Череповецкого государственного университета*. – 2011. – № 1. – С. 60–64.
9. *Семенова, В. В., Рождественская, Е. Ю.* ИНТЕР-энциклопедия: Интеракция. Интервью. Интерпретация. – 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 92–105.

© Г. Г. Джафаров, 2025

METALINGUISTICS AND ITS DIRECTIONS

Aliyeva N. A.

DSc in Philology, Associate Professor,
Nasimi Institute of Linguistics,
Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
email: rajabova.narmin@gmail.com